

ILM-FAN TARAQQIYOTIDA ABU NASR FOROBIY, ABU RAYHON BERUNIY ME'ROSINING O'RNI

Mirshod Nu'monovich Hasanov

Toshkent TMCI dotsenti, f. f. f. d.(PhD)

mirshodhasanov02@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ilm-fan taraqqiyotida Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy me'rosining o'rni, hamda Sharq allomalarining inson haqidagi muhim falsafiy-didaktik g'oyalarni ilgari surgani, Sharq madaniyatining eng yaxshi namunalariga e'tibor qaratgan holda o'zining original tarbiya konsepsiyasini yaratganligi, allomalarning inson ma'naviy-axloqiy fazilatlar haqidagi qarashlari, inson borlig'i va uning ijtimoiy hayotdagi o'rni, tarbiya hamda uning asosiy xususiyatlari, ta'lim – bilimga asoslangan etnik fazilatlar va san'atlarni xalqlarga singdirishi, uning tarbiyaviy ideali, shuningdek, inson haqidagi falsafiy-didaktik qarashlarining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati va uning mohiyati masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: sivilizatsiya, madaniyat, kashfiyot, ilm-fan, Sharq va G'arb sivilizatsiyasi, ta'lim – bilim, metodologiya, musulmon paradigmasi, didaktika, bilish, insonparvarlik, ilmiy-falsafiy meros, adolat, mehr-oqibat, do'stlik.

ANNOTATION

This article discusses the role of the legacies of Abu Nasr al-Farabi and Abu Rayhan al-Biruni in the development of science, as well as how Eastern scholars introduced important philosophical and didactic ideas about human nature. It highlights their creation of original educational concepts, emphasizing the best examples of Eastern culture. The article examines the scholars' views on human spiritual and moral virtues, the existence of humans and their place in social life, education, and its fundamental characteristics. Additionally, it addresses the educational values based on knowledge, how ethnic traits and arts are integrated into societies, their educational ideals, and the significance of philosophical and didactic views on human nature in the upbringing of youth.

Keywords: Civilization, culture, discovery, science, Eastern and Western civilization, education – knowledge, methodology, Muslim paradigm, didactics, cognition, humanism, scientific-philosophical heritage, justice, compassion, friendship.

Kirish. Bugungi kunda jahonda sodir bo'layotgan ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar Sharq va G'arb sivilizatsiyasi o'rtasidagi integratsiyasining shakllanish paradigmasi bilan chambarchas bog'liq. Bunday ijtimoiy-madaniy integratsiyani shakllanishida Sharq va G'arb faylasuflarini qarashlarini yangi ma'naviy-axloqiy paradigma asosida tadqiq qilish bugungi kunda dolzarb ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda ma'naviy inqirozni yengish va yangi zamonaviy axloqiy idealni izlab topish uchun yangi dunyoqarashni shakllantirish, insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, do'stlik, o'zaro hamjihatlik, bag'rikenglik kabi umuminsoniy qadriyatlar ustuvorligini tiklash zarur. Bugungi ma'naviy-axloqiy tanazzul davrida madaniy meros, jumladan, sharq allomalari ilmiy-falsafiy merosining ijtimoiy-axloqiy ahamiyati yanada ortdi.

Forobiy islom falsafasining eng muhim namoyondalaridan biridir. Islom falsafasining asoschisi sanalgan bu sharq faylasufni bilish bugungi islom tafakkurini anglash uchun inkor etib bo'lmaydigan zaruratdir. Forobiy islom falsafasining yirik faylasuflaridan biridir. Ma'lumki, islom falsafasi an'anasida al-Kindiy ushbu fikr an'anasining birinchi faylasufi hisoblanadi. Holbuki, islom falsafasining asoschisi Forobiydir. Forobiy chuqur falsafiy masalalarda, ayniqsa, mohiyat ta'rifida kiritgan yangiliklari bilan qadimgi yunon falsafiy an'ansi bilan islom va islom tafakkuri o'rtasidagi ziddiyat va nomuvofiqliklarni bartaraf etib, tom ma'noda islom falsafasi an'anasiga asos solgan. Boshqa tomondan, Forobiyning siyosat sohasidagi nazariyalari bu faylasufning islom falsafasi an'alaridagi ahamiyatini yanada yaqqolroq ko'rsatadi. Mavhum tushuncha va masalalar bilan cheklanib qolmagan Forobiy o'zi qurgan metafizik tizim ustida siyosiy nazariyani barpo etib, islom falsafasi tafakkurida muhim eshik ochdi.

Abu Nasr Forobiy ma'naviy-axloqiy ta'limotining Sharq va G'arb sivilizatsiyasining umumiy konsyersiyasidan kelib shiqib, butun tarixiy taraqqiyoti davomida boshqa nazariy-mafkuraviy kategoriyalar va ma'naviy qadriyatlar bilan bir qatorda ularda ilg'or axloq normalari yaqqol aks yetgan, umumlashgan va rivojlangan. Bu meyorlarni o'rganishga tarixiy-falsafiy yondashish ular bilan bog'liq ko'rlab nazariy masalalarni shuqurroq o'rganish, umuminsoniy qadriyatlar va ma'naviy-axloqiy

tushunshalarni o'z ishiga olgan axloq mohiyatini oydinlashtirish imkonini beradi. Mazkur bobda Abu Nasr Forobiy falsafasi shakllanishida ijtimoiy-madaniy shart-sharoitlar, Qadimgi yunon ijtimoiy-madaniy tafakkuri al-Forobiy ma'naviy-axloqiy ta'limotining manbai yekanligi hamda uning ta'limoti, ma'naviy-axloqiy qarashlari ta'limotining Sharq va G'arb olimlari tomonidan o'rganilishidagi o'ziga xosliklar batafsil oshib berilgan.

Beruniyning naturfalsafasining xususiyatlari va ilmiy asoslari haqidagi qarashlarini tahlil qilishga o'tar ekanmiz, avvalambor, shuni nazarda tutishimiz kerakki, "Ma'mun akademiya"si geografiya sohasidagi qilingan ishlar, asosan, Beruniy ijodi bilan belgialanadi. Ilm-fanning bu jabhasida samarali ilmiy izlanishlar olib borgan. Olim yasagan globus aniqligi jihatdan bugungi kunda ham ilm fan sohasida muhim qo'llanma bo'lib xizmat qilmoqda. Beruniyning Urganchda olib borgan ilmiy faoliyati geografiyaning bir qancha sohalarini, jumladan, tabiiy geografiya, gidrologiya, minerologiya kabi yo'nalishlarini qamrab olgan".

Beruniyning tabiat va materiyaga bo'lgan ilmiy qarashlarining ahamiyatini buyuk olimning tabiat sirlarini ochishdagi ilmiy izlanishlari hamda materiyani tahlil qilishdagi amaliy xulosalari o'sha davrda pog'onama-pog'ona aniqlangan va isbot qilingan, keyinchalik esa, uning ilmiy merosida poydevor bo'lgan qarashlarida ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, uning ilmiy qarashlarining, dunyoqarashining shakllanishini har bir asarida yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Beruniy dunyoqarashi o'sha zamondagi ta'limotlar bilan qo'shib, bir butunlikni tashkil etgani holda, shu davr falsafiy yo'nalishining mustahkamlanishiga xizmat qilgan. Zamonaviy faylasuf olimlarning fikricha, Beruniyning tabiat va hayot jarayonlaridagi har bir o'zgarishga yoki omilga o'z shaxsiy nuqtai-nazari bilan yondashganligi, boshqa olimlardan farqli o'laroq, ilmiy izlanishlarini tartibli ravishda, muayyan prinsiplarga asoslangan holda amalga oshirib kelgani, hozirda ko'pgina faylasuf olimlarni hayratga solib kelmoqda. Chunki u har bir olim ijodini jiddiy o'rganib chiqib, ularni yangi xulosalar bilan boyitgan.

Beruniy o'zining "Qadimgi halqlarning yodgorliklari" asarida tabiatning ilohiy kuchga ega ekanligini, buni faqat inson o'z sezgi organlari orqali his qilib anglashini va uni tushunib yetishini ta'kidlaydi. Uning falsafiy qarashlari asosida insonlar ongini charxlaydigan shunday tushunchalar mavjudki, ular ilohiy kitob - Qur'onda keltirilgan, tabiat kuchlari ta'rifiga oid bo'lgan fikrlarni bevosita ilmiy-amaliy jihatdan tasdiqlaydi

hamda ommabop tarzda bayon qilishda o'z ifodasini topadi. Uning “tabiatning ko‘zga ko‘rinmas bir kuchi mavjudki, ugina tabiatdagi barcha o‘zgarish va yangiliklarni boshqarib turadi”, degan fikri muhim ilmiy xulosadir. U “tabiatni qandaydir “tabiiy kuch” boshqaradi, va ugina moddiy borliq jarayoni, qonunlarini o‘z ichiga oladi” deb biladi. Shuning uchun ham uning “tabiat” tushunchasi ishlatiladigan har bir so‘zida eng avvalo, tabiatda uchraydigan hodisalarni tabiatning o‘zidan izlamoq kerakligi uqtiriladi va bunday tartib-qoidaga uning o‘zi ham bevosita rioya qilib keladi.

Beruniy o‘sha davrning ba’zi olimlari izohlay olmagan tushunilishi qiyin bo‘lgan ba’zi hodisalarni tushuntirishga urinadi. Buni quyidagilar fikrlari tasdiqlaydi: “aytadilarki, shunday bir kunda daraxtni kessalar, unga qurt tushmaydi, xatto tushganlarini ham chumolilar yeb tashashadi, yana “oyning 20-kunida uxlashdan oldin sovuq suv ichilishi man etiladi, aks holda inson ruhini jinlar egallab olib, o‘z aytganiga yurgizishadi”, yoki “oyning oltinchi kunida barcha sho‘r suvlar o‘z-o‘zidan chuchuk suvga aylanib qolarmish” degan mistik tushunchalarga tabiat qonunlari ta’sirini hisobga olib shunday izohlar bilan tushuntiriladiki, shuning o‘zi ham uning tabiat jarayoni haqidagi bilimi mukammal va to‘liq ekanligini hech shubhasiz ko‘rsatib turibdi. “Buning barchasi – tabiatning o‘zida, ya’ni uni tashkil etuvchi unsurlaridadir”, degan fikri bilan Abu Mashharning “Tabiat barcha narsadan ustundir”, degan fikriga qo‘shiladi.

Xulosa va takliflar. Sharqning buyuk mutafakkirlari ijodiy merosi, ularning falsafiy g‘oyalari, jumladan, Abu Nasr Forobiy, Beruniyning ilmiy-madaniy merosini har tomonlama o‘rganish va tahlil qilish uning ma’naviy-axloqiy rozitsiyasini hisobga olish imkonini beradi. Abu Nasr Forobiy, beruniyning bu savollarga ijobiy javob beradi va nafaqat axloqiy bilimlar imkoniyatini yuqori baholaydi, balki, natijada, shaxsning axloqiy o‘sishi va natijada, xususan, aql-zakovat manbalariga asoslangan axloqiy kamolotga yerishish yo‘llarini ham alohida ko‘rsatib o‘tadi.

REFERENCES

1. Джуроев Р.З. Политическая философия Абу Насра ал-Фараби: диссертация кандидата философских наук. - Душанбе, 2004. - 176 с.
2. Хайруллаев М.М. Мирозрение Фараби и его значение в истории философии. - Т.: Фан, 1967; Уйғониш даври ва шарқ мутафаккирлари. -Т.: Ўзбекистон, 1971; Ўрта Осиёда Уйғониш даври маданияти. -Т.: Фан, 1994.

3. Касимжанов А.Х. Абу Наср ал-Фараби. –Москва: Мисл, 1982,
4. Абу Наср Форобий. Фазилат, бахт-саодат ва камолот ҳақида. –Т.: 2002. – Б. 17.